

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
467 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Gulzona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farhod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdulkhaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish.....	372
Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	390
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	400
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliq yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning aylanma mablag'lari tarkibi va ularning samaradorligini baholash	406
Vazirov Azamat Yoqubjanovich	
Sug'urta bozorini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning metodologik asoslari.....	412
Tuxtarova Maftuna Yo'ldoshboy qizi	
Tijorat banklari faoliyati barqarorligini reyting tizimi asosida baholashning turli usullari va xorij tajribasi.....	417
N.Q.Xolov	
Ta'lim klasterlarini tashkil etish va rivojlantirishdagi muammolar.....	422
Qo'chqarov Toxir Fayzulla o'g'li, Rashidov Rahmatullo A'lojonovich	
Yangi g'o'za tizmalarining ho'jalik va sifat belgilari	430
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	434
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Эконометрический подход определения влияния цифровизации экономики на развитие страны	443
Сапаев Д.Х.	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	448
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Ishlab chiqarish korxonalarida kadrlar tayyorlash strategiyasini takomillashtirish	454
Adashev Azimjon O'rinboyevich, Mamatqulov Rustam Muxammadkarimovich	
Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantining yo'nalishlari.....	460
Xusanov Otabek Nishonovich	

FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT GRANTINING YO'NALISHLARI

Xusanov Otabek Nishonovich

(Phd) Mustaqil izlanuvchi
Oliy Majlisi huzuridagi NNT va
fuqarolik jamiyati boshqa institutlarini
qo'llab-quvvatlash Jamoat fondi direktori

Annotatsiya: Maqolada davlat grantlarining fuqarolik jamiyati tashkilotlariga ko'maklashishdagi roli aniqlashtirilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Davlat grantlari nodavlat sektor faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlash, shuningdek, inson huquqlarini himoya qilish, ekologik va madaniy muammolarni hal qilishga ko'maklashishda muhim ahamiyatga egaligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: fuqarolik jamiyati instituti, nodavlat notijorat tashkiloti, nohukumat tashkilot, davlat granti, nodavlat sektor.

Abstract: The article pays special attention to the role of state grants in supporting civil society organizations. State grants, in turn, help support the activities of the non-governmental sector, ensure social, economic and political stability, as well as protect human rights and solve environmental and cultural problems.

Keywords: civil society Institute, non-profit organization, non-governmental organization, social project, non-profit sector.

Аннотация: Особое внимание в статье уделено выяснению роли государственных грантов в поддержке организаций гражданского общества. Государственные гранты, в свою очередь, способствуют поддержке деятельности неправительственного сектора, обеспечению социальной, экономической и политической стабильности, а также защите прав человека и решению экологических и культурных проблем.

Ключевые слова: институт гражданского общества, некоммерческая организация, неправительственная организация, социальный проект, некоммерческий сектор.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish, fuqarolik jamiyati institutlariga ko'mak berish va ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash, davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. Bu jarayon davlat va jamiyat boshqaruvida ushbu institutlarning faol ishtirokini ta'minlash, ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish hamda sohani tartibga soluvchi huquqiy bazani takomillashtirishni o'z ichiga oladi.

Inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat – Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqiy kafolatlarini ta'minlash uchun zamonaviy demokratik talablarga va xalqaro standartlarga mos keladigan normativ-huquqiy baza yanada takomillashtirildi. Ushbu sa'y-harakatlar natijasida 20 ga yaqin qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va Hukumatning qator qarorlari qabul qilindi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda davlat grantlarining ahamiyati haqida ko'plab olimlar o'z fikrlarini bildirgan.

Robert Putnamning "Ijtimoiy kapital nazariyasi" doirasida davlat grantlari ijtimoiy jamiyat va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda muhim omil sifatida qaraladi. Putnamning fikricha, davlat grantlari ijtimoiy tashkilotlar va fuqarolarga qo'shimcha yordam berishi mumkin. [1] Yurgen Xabermas davlat grantlarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirishdagi rolini "muloqotiy amaliyot" nazariyasi orqali yoritadi. Uning fikriga ko'ra, grantlar jamiyatning turli qatlamlarida ijtimoiy muloqotni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. [2] Duglas North "institutsional iqtisodiyot nazariyasi"da davlat grantlarini fuqarolik jamiyatining iqtisodiy rivojlanishiga yo'naltirilgan institutsional resurs deb ataydi. [3]

Aleksis de Tokvil o'zining "Demokratik Amerikada" asarida davlat grantlarining jamiyat faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlab, ular davlat va jamiyat o'rtasidagi muammolarni hal qilishda yordam berishini qayd etadi. [4] Yevgeniy Starodubtsev davlat grantlarini jamiyat institutlarini qo'llab-quvvatlash uchun samarali vosita sifatida ko'radi. [5] Galina Golovina davlat grantlarini ijtimoiy sheriklikning asosiy mexanizmi deb hisoblaydi. Uning fikricha, davlat grantlari jamiyatning turli sohalarida ijtimoiy muammolarni hal qilishda NNTlarning ishtirokini oshiradi. [6]

Natalya Lapina davlat grantlarining jamoatchilik institutlari va davlat o'rtasidagi sheriklik madaniyatini shakllantirishdagi rolini alohida qayd etadi. [7] Aleksandr Nevskiy davlat grantlarini jamg'arma sifatida emas, balki jamiyat institutlarini resurslar bilan ta'minlovchi vosita sifatida ko'radi. [8] Vladimir Yakunin davlat grantlarining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni mustahkamlashdagi strategik ahamiyatini ta'kidlaydi. [9]

Baxtiyor Esanov davlat grantlarini jamiyat institutlari ta'lim darajasini yuksaltirishda muhim omil deb hisoblaydi. [11] Muzaffar Kamolov davlat grantlarining fuqarolik jamiyatini rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlab, ularni notijorat tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashda asosiy vosita deb biladi. [12] Davlat grantlari ijtimoiy foydali maqsadlarga erishishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti va jamoat fondlari mablag'lari hisobidan nodavlat notijorat tashkilotlariga tanlov asosida ajratiladigan pul mablag'lari va moddiy resurslarni o'z ichiga oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada induksiya va deduksiya, monografik kuzatish, omilli tahlil, sintez va boshqa ilmiy usullardan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda davlat grantlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Jamoat fondi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondlari orqali amalga oshirilmoqda. 2008–2024 yillar davomida ushbu fondlar tomonidan 4 300 ta loyiha 150,878 milliard so'mga moliyalashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Jamoat fondi va yuqorida qayd etilgan boshqa fondlar davlat grantlarini taqsimlash maqsadida grant tanlovlarini tashkil qiladi. Bu tanlovlarda ijtimoiy foydali maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan loyihalar taqdim etgan fuqarolik jamiyati institutlari ishtirok etadi.

Fuqarolik jamiyati institutlari mamlakatning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular davlat va jamiyat o'rtasidagi bog'lanishni mustahkamlaydi, aholi va davlat organlari o'rtasidagi ishonchni oshiradi hamda inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Fuqarolik jamiyati rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan grantlar taqdim etish, ayniqsa, ijtimoiy ahamiyatga ega yo'nalishlarni belgilash juda muhimdir.

Davlat, fuqarolik jamiyati institutlari roli va ahamiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Davlat grantlari ushbu institutlarning iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning mustaqilligini ta'minlash va ijtimoiy maqsadlarga yo'naltirishda muhim mexanizmlardan

biri hisoblanadi. Ular davlatning fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan siyosatini amalga oshirishda asosiy vositalardan biridir.

2022–2023-yillarda davlat grantlari doirasida 882 ta loyiha 50,1 milliard soʻmga moliyalashtirilgan:

- Aholini bandligini taʼminlash – 110 loyiha, 6,2 milliard soʻm;
- Islohotlarning mazmun-mohiyatini aholiga yetkazish, ijtimoiy ongini rivojlantirish – 124 loyiha, 7,1 milliard soʻm;
- Nogironligi boʻlgan shaxslarni qoʻllab-quvvatlash – 163 loyiha, 9,2 milliard soʻm;
- Obodonlashtirish, tibbiy va ekologik madaniyatni yuksaltirish – 116 loyiha, 6,6 milliard soʻm;
- Yoshlarning maʼnaviy va intellektual salohiyatini oshirish – 105 loyiha, 6,0 milliard soʻm;
- Inson huquqlari va muloqot madaniyatini shakllantirish – 130 loyiha, 7,4 milliard soʻm;
- Madaniy merosni saqlash va ekologik madaniyatni rivojlantirish – 134 loyiha, 7,6 milliard soʻm.

Natijada, 17 886 ta davra suhbatlari va tadbirlar tashkil etilgan, ularda 2 459 973 nafar fuqaro qamrab olingan hamda 1 810 nafar koʻngilli jalb etilgan. 13 322 nafar fuqaroga ijtimoiy, huquqiy, tibbiy, psixologik yordam koʻrsatilgan, 77 899 nafar fuqaroning bilim va koʻnikmalari oshirilgan va kasbga oʻqitilgan, 6 414 nafar fuqaroning bandligi taʼminlangan hamda 546 nafar fuqaroga kredit ajratilishiga yordam koʻrsatilgan.

Shu bilan birga, 19 977 nafar fuqaro sanʼat va kitobxonlikka jalb etilgan. 180 nafar nogironligi boʻlgan shaxslar sportning paralimpiya turiga, 13 778 nafar fuqaro esa sogʻlom turmush tarziga jalb etilgan. 27 ta sport maydonchasi va 19 ta mahallani obodonlashtirishga koʻmaklashilgan. 15 ta kutubxona va 8 ta oʻquv kurslari hamda toʻgaraklar tashkil etilgan. 500 ta Brayl yozuvli kitoblar chop etilgan, 120 ta audiokitoblar jamlanmasi shakllantirilgan. 7 902 nafar fuqaro ichimlik suvi bilan taʼminlangan. 100 048 ta tarqatma material ishlab chiqilgan.

Fuqarolik jamiyatining rivojlanishida bilim va koʻnikmalar muhim oʻrin tutadi. Davlat grantlari taʼlim va maʼrifat tizimini yaxshilashga, yoshlar va ayollar uchun qoʻshimcha taʼlim dasturlari, malaka oshirish kurslari va seminarlar tashkil etishga yoʻnaltiriladi. Bu fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirishga, ularni ijtimoiy jarayonlarga faol jalb etishga yordam beradi.

Taʼlim orqali fuqarolarning ijtimoiy rolini oshirish, jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishlarini ragʻbatlantirish muhim vositadir. Grantlar ijtimoiy faollikni oshirishga qaratilgan tadbirlar va seminarlar tashkil etishga xizmat qiladi.

Ayollar uchun taʼlim dasturlari, malaka oshirish kurslari va biznes treninglari, ayniqsa, kichik va oʻrta biznesni boshlash hamda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishda koʻmaklashadi. Bu dasturlar ayollarning ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan.

Yoshlarning ijtimoiy va kasbiy muvaffaqiyati uchun maxsus treninglar, seminarlar va kurslar tashkil etilishi mumkin. Bu dasturlar yoshlarga yangidan-yangi malakalarni oʻrganish, oʻzlarini koʻrsatish va ish topish imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi.

Fuqarolik jamiyati institutlariga oid grantlar ijtimoiy muammolarni hal etish, yaʼni kambagʻallikni kamaytirish, tibbiy yordam koʻrsatish, ayollar, yoshlar va nogironlar uchun maxsus dasturlarni amalga oshirishga yoʻnaltiriladi. Davlat grantlari ijtimoiy xizmatlar va resurslarni taqsimlashda, odamlar orasida tenglikni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kambagʻallikni kamaytirish uchun grantlar juda muhimdir. Davlat va xususiy sektordan keladigan grantlar orqali ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish, aholining kerakli talablarga javob beruvchi taʼlim, tibbiy xizmatlar va ish bilan taʼminlash dasturlariga sarflanishi mumkin. Masalan, ijtimoiy xizmatlar orqali ayollar va yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish, ularga yangi kasblarni oʻrganish va tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilishda yordam berish mumkin.

Grantlar, ayniqsa, tibbiy yordam koʻrsatishda muhim oʻrin tutadi. Bu grantlar orqali tibbiy uskunalar, dorilar, oilaviy va yoshlarga yordam koʻrsatishga qaratilgan mutaxassislarining malakasini oshirish uchun moliyaviy yordam koʻrsatiladi. Davlat grantlari oilaviy tibbiy xizmatlar, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy tibbiy markazlarning faoliyatini moliyaviy qoʻllab-quvvatlaydi.

Ayollar, yoshlar va nogironlar uchun maxsus dasturlarni amalga oshirish davlat grantlari orqali hal qilinadi. Bunday dasturlar, masalan, ayollarning iqtisodiy mustaqilligini oshirish, ularni tadbirkorlik va kasbga tayyorlashga yordam berish, shuningdek, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan boʻlishi mumkin. Nogironlar uchun maxsus dasturlar ularning jamiyatga integratsiya qilinishi va teng huquqli faoliyat koʻrsatishlarini taʼminlash uchun grantlar ajratishni talab etadi.

Ekologik muammolar va ularni hal etishga qaratilgan dasturlar fuqarolik jamiyati institutlari uchun alohida ahamiyatga ega. Davlat grantlari, ayniqsa, ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va barqaror rivojlanish yo'nalishidagi loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilishi lozim.

2024-yilda davlat grantlari nodavlat notijorat tashkilotlari, mahalla fuqarolar yig'inlari va ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarini amalga oshirishda muhim rol o'ynadi. Ushbu loyihalar aholini kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikni rivojlantirish, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash va boshqa sohalarda amalga oshirildi.

Madaniyat va turizmni rivojlantirish doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasida "Berdaq" jamoat fondi tomonidan Qoraqalpoq davlat muzeyi hududida "Qoraqalpoq etno ovuli" tashkil etildi. Ikki oy ichida 115 nafar xorijiy sayyoh ushbu ovulga tashrif buyurdi. Ushbu loyiha milliy madaniyatni targ'ib qilish va turizmni rivojlantirishga xizmat qildi.

Sog'liqni saqlash sohasida Nukus shahrida "Yuksak salohiyat" nodavlat notijorat tashkiloti og'ir bemorlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida shifoxona yonidagi xospisning moddiy-texnik bazasini mustahkamladi. To'rt oy davomida xospisga 27 nafar bemor qabul qilindi. Zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan xospis og'ir kasallikka chalingan bemorlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyatini yaratdi.

Namangan viloyatida 100 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarga dori-darmon va ortopedik mahsulotlar yetkazib berildi.

Aholi bandligini ta'minlash va kasb-hunarga o'qitish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirildi. Xususan, Andijon viloyatida 140 nafar xotin-qiz tikuvchilik, qandolatchilik va sartaroshlik kasbini o'rgandi, ularning 28 nafari (20%) ish bilan ta'minlandi. 30 nafar xotin-qiz va 7 nafar erkak milliy liboslar tikish va chilangarlik sirlarini o'zlashtirdi. Buxoro viloyatida esa 45 nafar xotin-qiz tikuvchilik kursini tamomladi.

Navoiy viloyatida nogironligi bo'lgan 72 nafar xotin-qizlarga tikuvchilik, kompyuter savodxonligi, suvenir mahsulotlar va qo'g'irchoq yasash kabi yo'nalishlarda kasb-hunar o'rgatildi. Shuningdek, 170 nafar xotin-qiz sartaroshlik, tikuvchilik va pazandachilik bo'yicha malaka oshirdi. Namangan viloyatida 50 nafar kam ta'minlangan va ishsiz ayol tikuvchilik kursini tamomlab, ularning 48 nafari ishga joylashtirildi. Samarqand viloyatida 120 nafar ayol kompyuter savodxonligi, pishiriq pishirish, sartaroshlik va hamshiralik yo'nalishlarida kasb-hunar o'rgandi.

Sirdaryo viloyatida 45 nafar ishsiz va kam ta'minlangan ayol tikuvchilik, sartaroshlik va qo'l mehnati bo'yicha malaka oshirdi. Surxondaryo viloyatida esa 110 nafar ayol tikuvchilik va sartaroshlik bo'yicha o'quv kurslarida qatnashdi. Toshkent viloyatida nogironligi bo'lgan 16 nafar xotin-qizga tikuvchilik hunari o'rgatildi, 45 nafar xotin-qiz tikuvchilik va qandolatchilik kasbini egalladi. Toshkent shahrida 60 nafar kam ta'minlangan va ishsiz xotin-qizlarga zargarlik va tikuvchilik yo'nalishlarida kasb-hunar o'rgatildi.

Xorazm viloyatida 60 nafar yoshlarga besh xil kasbiy yo'nalish bo'yicha o'quv kurslari tashkil etildi. 2024-yilda davlat grantlari asosida 1 093 nafar fuqaro kasb-hunarga o'qitildi. Ularning aksariyati xotin-qizlar bo'lib, ular asosan tikuvchilik, qandolatchilik va sartaroshlik kabi yo'nalishlarda ta'lim oldi, 121 nafari bandligi ta'minlandi.

Mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish doirasida Jizzax viloyatida 3 ta xonadonga issiqxonalar qurib berildi. Qashqadaryo viloyatida esa 75 ta xonadonning suv ta'minoti yaxshilandi. Bo'ston tumanida 2,5 km masofali suv tarmog'i tortilib, 2 ta suv qudug'idan muntazam suv chiqarildi. Shu orqali 150 ta xonadon (500 nafar aholi), 1 ta maktab, 1 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaviy poliklinika toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi.

Jondor tumanida kam ta'minlangan 4 ta oilaga quyosh panellari o'rnatildi va 200 nafar aholi ishtirokida "Yashil energiya" mavzusida seminar o'tkazildi. Konimex tumanida mahalla binosida Street Workout maydonchasi tashkil qilindi.

Qashqadaryo viloyatida 116 nafar xotin-qiz tomorqachilik va gulchilik bilan shug'ullanishga jalb qilindi hamda 8 ta kichik issiqxona qurib berildi. Kam ta'minlangan va ishsiz oilalarga 200 tup xrizantema ko'chatlari tarqatildi.

Oqoltin tumanida bir mahallaning 300 metr uzunlikdagi ko'chasi ta'mirlandi, 3 ta maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotiga chiqindilarni saralash uchun 12 dona zamonaviy konteyner o'rnatildi,

100 nafar fuqaroning xonadonlariga esa 150 tup mevali daraxt ekildi. Chirchiq shahrida mahalla aholisi bilan birgalikda chiqindi tashlash joyi qurildi. Qibray tumanida kam ta'minlangan 10 ta oilaga quyosh panellari o'rnatildi. Qo'shtepa tumanida toza ichimlik suvi yetib bormagan hududlarga 380 metr suv tarmog'i tortilib, 70 dan ortiq xonadon ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Xonqa tumanida 4 ta ko'chaga 110 ta tungi chiroq o'rnatildi.

Toshkent shahrida gemodializ muolajasini oluvchi 12 nafar bemorga yordam ko'rsatildi. Mirzo Ulug'bek tumanida 48 ta ko'p qavatli uylar oldidagi 0,5 gektar yerga asfalt yotqizildi, 500 dan ortiq daraxt va 100 dan ortiq ko'chat ekildi. Huquqiy himoya yo'nalishida 10 dan ortiq loyiha amalga oshirilib, 7 000 dan ortiq fuqaro huquqiy va psixologik yordamdan foydalandi. Xususan:

- Qoraqalpog'iston Respublikasida 80 nafar tazyiqqa uchragan va yordamga muhtoj xotin-qizlarga psixologik va huquqiy yordam ko'rsatildi.

- Andijon viloyatida 40 nafar mahalla faollari va raislari odam savdosi, zo'ravonlik va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'yicha o'qitildi. Mavzuga oid 200 ta o'quv qo'llanma va 2 000 ta buklet tayyorlandi.

- Navoiy viloyatida imkoniyati cheklangan fuqarolarning korrupsiyaga qarshi kurashishdagi immunitetini oshirishga qaratilgan 16 ta seminar-trening tashkil etildi va 400 nafar aholi o'rtasida korrupsiya bo'yicha so'rovnoma o'tkazildi.

- Sirdaryo viloyatida 280 nafar loyiha ishtirokchilariga huquqiy va psixologik yordam ko'rsatildi. Odam savdosidan jabrlangan 20 nafar fuqaroga tadbirkorlik faoliyatini boshlash va bandligini ta'minlashda yordam berildi.

- Surxondaryo viloyatida odam savdosi, zo'ravonlik va noqonuniy migratsiyaga oid bilimlarni oshirishga qaratilgan tadbirlar o'tkazilib, 100 nafar fuqaro bepul ijtimoiy-huquqiy yordam oldi. 40 nafar mahalla faollari va raislari mazkur mavzularda o'qitildi.

- Xorazm viloyatida noqonuniy mehnat migratsiyasi qurbonlari bo'lgan 78 nafar shaxsga ijtimoiy va psixologik yordam ko'rsatildi. Ular tomonidan 50 ta biznes-reja ishlab chiqildi va 13 ta yangi ishchi o'rinlari yaratildi.

- Toshkent shahrida 287 nafar yordamga muhtoj xotin-qizlarga huquqiy va psixologik yordam ko'rsatildi.

2024-yil davomida hududiy kengashlar huzuridagi jamoat fondlari orqali 190 ta loyihani amalga oshirish uchun jami 11,2 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Ushbu loyihalarning asosiy maqsadi aholi hayotining turli jabhalarini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, ularning ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Loyihalar natijasida bir qator ijobiy natijalarga erishildi, xususan:

Ijtimoiy samaradorlik:

- 7 000 nafardan ortiq kishi davlat grantlari orqali tashkil etilgan dasturlarda ishtirok etdi.

- Yoshlarni tadbirkorlikka o'rgatish orqali 245 ta yangi ish o'rne yaratildi.

- Nogironlar va ehtiyojmand qatlamlarga ko'maklashish maqsadida 456 nafar kishiga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatildi.

- Mahallalarda uyushmagan yoshlar va ayollar uchun kasb-hunar o'quv kurslari tashkil qilindi, natijada ularning jamiyatdagi ishtiroki kuchaytirildi.

Iqtisodiy samaradorlik:

- Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash natijasida 20 dan ortiq yangi tadbirkorlik yo'nalishlari, jumladan, hunarmandchilik, qishloq xo'jaligi va poligrafiya sohalarida tashkil etildi.

- Sport va madaniyat sohalarida amalga oshirilgan loyihalar orqali 1 030 nafar yoshlar turli tadbirlarga jalb etildi, bu ularning salomatligi va ijtimoiy immunitetini yaxshilashga hissa qo'shdi.

- Ekologik loyihalar doirasida 1,5 gektar yer hududi va 2 km yo'l bo'yi yashillashtirildi hamda zamonaviy sug'orish tizimlari o'rnatildi.

Ta'lim va ma'rifat:

- 7 663 nafar kishi kompyuter savodxonligi, chet tillari va kasb-hunarga oid dasturlar bo'yicha o'qitildi.

- Sport to'garaklari va musobaqalar orqali yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishi ta'minlandi.

Bundan tashqari, ushbu loyihalar korrupsiyaga qarshi kurashish, aholining tibbiy madaniyatini oshirish, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, sportni rivojlantirish, milliy hunarmandchilikni targ'ib qilish, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, aholi bandligini ta'minlash va boshqa sohalardagi dolzarb muammolarni hal etishga qaratilgan.

Huquq himoyasini ta'minlash va inson huquqlarini rivojlantirish jamiyatda adolat va tenglikni ta'minlashning muhim yo'nalishidir. Bu masalada fuqarolik jamiyatining o'rni katta bo'lib, u inson huquqlarini himoya qilishda faol ishtirok etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fuqarolik jamiyati institutlari, ya'ni NNTlar (nodavlat notijorat tashkilotlar), huquqni muhofaza qilish tashkilotlari va boshqa organlar inson huquqlarini himoya qilishda muhim vazifani bajaradi. Ular jamiyatdagi huquqbuzarliklar, kamsitishlar va adolatsizlikka qarshi kurashishda faol ishtirok etadi. Masalan, NNTlar sudda fuqarolarga yordam beradi, huquqiy ma'lumotlarni tarqatadi va inson huquqlarini rivojlantirish bo'yicha dasturlarni amalga oshiradi.

Davlat grantlari huquqni muhofaza qilish tashkilotlariga moliyaviy yordam ko'rsatish maqsadida taqdim etiladi. Ushbu grantlar tashkilotlarga samarali faoliyat yuritish uchun zarur resurslar, malakali mutaxassislar va texnik ko'mak olish imkonini beradi. Bundan tashqari, grantlar inson huquqlari bo'yicha muhim tadbirlarni amalga oshirish, huquqiy ta'lim, huquq buzilishlari monitoringi va tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Davlat grantlari milliy va umuminsoniy ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni yoritish va keng ommaga targ'ib qilishni maqsad qiladi. Bu jarayon mamlakatdagi ijtimoiy barqarorlik va milliy birlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish o'zaro hurmat, adolat va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan jamiyatning muhim jarayoni hisoblanadi. Ushbu jarayon davlat grantlari orqali amalga oshirilganida, mamlakatning ijtimoiy barqarorligini ta'minlash va milliy birlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'naviy-axloqiy qadriyatlar adolat va hurmatni targ'ib qilish orqali jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Bu qadriyatlar inson huquqlariga hurmat, din, millat va tilga qaramasdan bir-biriga yordam berish tamoyillarini o'z ichiga oladi.

Texnologiya va innovatsiyalarni rivojlantirishda davlat grantlari, ayniqsa, fuqarolik jamiyatining axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) va raqamli xizmatlarni targ'ib qilishga xizmat qiladi. Ushbu loyihalar fuqarolarga zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish va ulardan faol foydalanishga yordam beradi.

Fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish jamiyatda raqamli islohotlarga oid bilimlarni oshiradi. Bu ijtimoiy va iqtisodiy faollikni kuchaytirib, aholiga axborot texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirishga ko'maklashadi. Natijada, davlat grantlari fuqarolik jamiyati institutlarining AKT sohasidagi faolligini oshirishga hamda texnologiyalardan samarali foydalanishni ta'minlashga yo'naltiriladi.

Bundan tashqari, aholiga bepul huquqiy yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish va davlat organlarining fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda ta'lim tashkilotlari bilan samarali hamkorligini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berilmoqda.

Fuqarolik jamiyati institutlari davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashda, shuningdek, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Davlat grantlari fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning mustaqilligini ta'minlash va ijtimoiy faollikni oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu grantlar ta'lim, ijtimoiy muammolarni hal etish, ekologik xavfsizlik, inson huquqlari va innovatsiyalar yo'nalishlarida amalga oshiriladi.

Davlat grantlari fuqarolik jamiyati institutlarining rivojlanishini ta'minlash, zarur resurslarni taqsimlash va jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Shuningdek, ular fuqarolarning ijtimoiy va huquqiy savodxonligini oshirish, hayot sifatini yaxshilash va demokratik jarayonlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Davlat grantlari, shubhasiz, fuqarolik jamiyatining rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib, ular jamiyatdagi dolzarb masalalarni hal qilishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Shirinov J. Ijtimoiy sheriklik – fuqarolik jamiyatining muhim sharti. Huquq va burch jurnalining rasmiy veb-sayti: <http://huquq.burch.uz>.
2. Shirinov J.J. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati insti tuti sifatida nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini tash kil etishning huquqiy asoslari. Yuridik fanlar bo'yicha falsfa fa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan disser tatsiya Avtoreferati. – Toshkent: TDYU, 2021. –B. 12.
3. Yuldashev A. Ijtimoiy sheriklik munosabatlari: milliy va xorijiy tajriba // Demokratlashtirish va inson huquqlari. –T., 2015. – № 3. – B. 65.
4. Yashnarbekov A. Ijtimoiy sheriklikning tashkiliy-huqu qiy asoslarini takomillashtirish – davr talabi. Demokratlash tirish va inson huquqlari. –T., – 2012. – № 1. – B. 24-26.
5. Begmatov A. Ijtimoiy sheriklikning nazariy asoslari // Fuqarolik jamiyati o'quv qo'llanma. –T., – 2016. – B. 47.
6. Mirakulov M.M. Davlatning fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'zaro hamkorligi // Demokratlashtirish va inson huquqlari. – 2014. – № 2. – B. 7-15.
7. Ro'ziyev Z.R. Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organ larining vakolatlari. Monografiya. Ma'sul muharrir; prof. Sh.Jali lov. –Toshkent: Istiqlol nuri, 2016. –B. 156.
8. Saidov A.X. Harakatlar strategiyasi – mamlakatni rivojlantirishning tubdan yangi bosqichi // Harakatlar strate giyasi – barqaror taraqqiyot sari. A.Saidov, A.Burxonov, G'.Mir zo –T.: Baktria press, 2018. – B. 10.
9. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. –T.: Adolat. – 2020. – B. 232.
10. Набераев А. Ижтимоий шериклик – фуқаролик жамияти институтлари ва давлат тузилмалари ўзаро муносабатларининг ўзаги // Фуқаролик жамияти. – 2011. – № 3. – Б. 26-28.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

